

La integración progresiva de la debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos en el sistema interamericano de protección de los derechos fundamentales

THE PROGRESSIVE INTEGRATION OF CORPORATE HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE IN THE INTER-AMERICAN SYSTEM FOR THE PROTECTION OF FUNDAMENTAL RIGHTS

Jordi Feo Valero¹

Investigador senior y profesor de los grados de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), Grupo de investigación EG-VIU.
jordi.feo@professor.universidadviu.com

Salvador Herencia Carrasco

Part-time Prof. Section de Droit Civil e Investigador del Observatorio de Violencia, Criminalización y Democracia de la Universidad de Ottawa.
shere045@uottawa.ca

Resumen: La cuestión del control y monitorización de las actuaciones empresariales con repercusiones sobre los derechos humanos y ambientales es un tema que ha ido adquiriendo cada vez más relevancia con el transcurso del tiempo. En el ámbito latinoamericano, el impacto y las consecuencias de estas actividades sobre los derechos de las comunidades afectadas es un tema que ha ido permeando progresivamente en los

¹ El presente artículo ha tomado como referencia el Amicus Curiae presentado por estos autores ante la Corte Constitucional del Ecuador el 18 de septiembre de 2024. Corte Constitucional del Ecuador: Caso Río Dulcepamba - Caso de Selección No. 503-19-JP. Amicus Curiae: Estándares interamericanos sobre debida diligencia en el régimen de empresas y derechos humanos

mecanismos de control establecidos por el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. En un primer momento, la labor de defensa y denuncia de los excesos producidos por las grandes empresas recaía principalmente en los defensores y defensoras de los derechos humanos. Con el paso del tiempo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han ido integrando progresivamente en el sistema propio de la región elementos basados en los estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos. A través del presente artículo doctrinal se repasan las principales decisiones que buscan integrar progresivamente la debida diligencia empresarial en el sistema interamericano de derechos humanos y dotarla de contenido.

Abstract: The issue of control and monitoring of corporate actions that have an impact on human and environmental rights is a topic that has become increasingly relevant over time. In Latin America, the impact and consequences of these activities on the rights of affected communities is an issue that has progressively permeated the control mechanisms established by the Inter-American system for the protection of human rights. Initially, the task of defending and denouncing the excesses produced by large companies fell mainly to human rights defenders. Over time, the Inter-American Court of Human Rights and the Inter-American Commission on Human Rights have progressively integrated elements based on international standards on business and human rights into the region's own system. This doctrinal article reviews the main decisions that seek to progressively integrate corporate due diligence into the Inter-American human rights system.

Palabras clave: diligencia debida, Empresa y Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, defensores y defensoras de derechos humanos.

Keywords: Due Diligence, Business and Human Rights, Inter-American Court of Human Rights, Inter-American Human Rights System, Human rights defenders.

I. Introducción

El aumento de empresas con actividades dedicadas a la explotación de los recursos naturales ha producido un incremento significativo del número de violaciones de derechos humanos por parte de la empresa privada. En este sentido, el régimen de empresas y derechos humanos (EDH) ha puesto de relieve un vínculo cada vez más estrecho entre las actividades económicas y los derechos humanos.

Consciente de este cambio de paradigma, en el que se consideraba a los Estados como los únicos sujetos encargados de velar por la protección de los derechos humanos, el sistema de Naciones Unidas (ONU) nombró a un experto para que analizara e informara sobre esta relación y sugiriera formas de avanzar hacia un respeto cada vez mayor de los derechos humanos por parte de la empresa privada. El resultado final de este proceso fue la adopción

de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (PREDH), adoptados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2011².

Los PREDH reconocen el deber primordial del Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Esta circunstancia conlleva que, desde el punto de vista de las amenazas a los derechos promovidas por las empresas, el Estado tiene el deber de protegerlos, especialmente en regiones como América Latina³. En este ámbito, la debida diligencia empresarial cobra una importancia superlativa a la hora de orientar las actuaciones que, en materia de derechos humanos, deben regir el comportamiento de las empresas, especialmente aquellas que gestionan recursos humanos y naturales.

Como se verá a lo largo del presente artículo, el análisis de las decisiones jurisprudenciales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre debida diligencia ponen de manifiesto la necesidad de que los Estados desarrollen e implementen un abanico normativo adecuado para que las empresas puedan llevar a cabo sus actividades sin afectar los derechos humanos de comunidades y personas.

De cara a la realización de la presente investigación la hipótesis principal que se ha manejado consiste en la necesidad de que se produzca un desarrollo jurisprudencial adecuado en materia de debida diligencia empresarial de cara a completar, dotar de contenido concreto e integrar esta herramienta en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

El artículo plantea un estudio de las fuentes de derecho positivo, convencional y consuetudinario, así como textos «soft law» más relevantes, sobre la materia. Hay que destacar, asimismo, el análisis jurisprudencial referentes a los temas tratados en este trabajo, adquiriendo especial relevancia las decisiones de la Corte IDH.

Con el fin de realizar la exposición de manera clara, se propone en un primer momento el estudio de la obligación general de los Estados de regular la conducta empresarial dentro del contexto de las empresas y los derechos humanos. El análisis del régimen de empresas y derechos humanos en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y la integración de la debida diligencia empresarial en los estándares internacionales y regionales, abre la puerta a un análisis jurisprudencial que evidencia la necesidad de dotar de contenido concreto a este instrumento en el ámbito interamericano.

2 https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf

3 Luis RONIGER, *Historia mínima de los derechos humanos en América Latina*, México: Colegio de México, 2018.

II. El deber de regular la conducta empresarial en tanto que obligación general de los Estados en materia de empresas y derechos humanos

El régimen de empresas y derechos humanos (EDH) reconoce la existencia de una relación entre las actividades económicas y los derechos humanos. Con el aumento del número de empresas con actividades transnacionales que tratan de explotar los recursos humanos y naturales en países distintos a los de su sede, el mundo ha visto aumentar el número de violaciones de los derechos humanos que se producen a manos de la empresa privada.

Consciente de este cambio de paradigma, en el que se consideraba a los Estados como los únicos sujetos encargados de velar por la protección de los derechos humanos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) nombró a un experto para que informara sobre la situación y sugiriera formas de avanzar. El resultado final de este proceso fue la adopción de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (PREDH), adoptados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2011⁴.

Estos Principios se basan en tres elementos fundamentales: (i) el deber del Estado de proteger los derechos humanos; (ii) la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos; y (iii) el acceso a mecanismos de reparación⁵.

Estos tres pilares son a su vez desarrollados en principios fundacionales y operativos, con el fin de establecer un marco que oriente, tanto a Estados como empresas, en el desarrollo de actividades empresariales sin que estas tengan un impacto adverso sobre los derechos humanos de personas y comunidades.

Si bien los PREDH no crean nuevas obligaciones internacionales, gran parte de las mismas se basan en compromisos internacionalmente adquiridos por los Estados a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o los Pactos Internacionales de Derechos Humanos que desarrollan la Declaración Universal de Derechos Humanos⁶. Por lo tanto, su función principal consiste en utilizarlos como parámetro que permita determinar la responsabilidad internacional del Estado determinadas circunstancias.

Entre los compromisos adquiridos se incluyen la prevención y la mitigación de los daños causados por la actividad empresarial. En este sentido, la guía de la ONU titulada *Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para «proteger, respetar y remediar»*, establece los

4 Consejo de Derechos Humanos de la ONU, *Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos*, Consejo de Derechos Humanos, 17th Sess, A/HRC/17/31 (21 de marzo de 2011).

5 Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, *Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos: Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para «proteger, respetar y remediar»*, Ginebra: ONU, 2011.

6 Especialmente aquellas relativas al acceso a la justicia con mecanismos de reparación y a deberes estatales.

principales elementos en los que deben basarse los PREDH. A saber, las obligaciones de los Estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales; el papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que desempeñan funciones especializadas y que deben cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos; la necesidad de que los derechos y obligaciones vayan acompañados de recursos adecuados y efectivos en caso de incumplimiento⁷.

Si bien los PREDH mencionan el papel que han de cumplir las empresas en el ámbito de la protección de los derechos humanos, los mismos Principios reconocen, como se acaba de mencionar, el deber primordial del Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos⁸. Por lo tanto, a pesar de que los PREDH exploran el deber de protección desde el punto de vista de las amenazas a los derechos promovidas por las empresas⁹, no debe perderse de vista que el Estado tiene el deber de protegerlos. Esta circunstancia adquiere, tal y como sostiene Luis Roninger, especial relevancia en la región latinoamericana debido a la idiosincrasia de la región y a las características propias de las actividades empresariales implementadas¹⁰.

En este sentido, los Estados latinoamericanos deben promover las actuaciones necesarias para adoptar leyes, dictar actos administrativos y crear políticas que puedan garantizar esta protección. Además, por si pudiera quedar alguna duda, este deber de adoptar normativas que aseguren el respeto a los derechos humanos en los territorios bajo su jurisdicción se considera un principio general de Derecho Internacional que está, asimismo, reconocido por los PREDH en su Principio Fundacional 1:¹¹

Los Estados deben proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o su jurisdicción por terceros, incluidas las empresas. A tal efecto deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia.

Los PREDH recogen, asimismo, que el Estado tiene el deber de indicar claramente a las empresas qué conducta espera de ellas en materia de respeto a los derechos humanos (Principio Fundacional 2)¹². De forma complementaria se establece que el Estado debe velar por la coherencia política entre los órganos de gobierno y entre los distintos niveles de organización (Principios 3 y 4)¹³. La asunción de estas obligaciones conlleva que los Estados, al asumir un compromiso internacional con la protección de los derechos humanos, no puedan permitir que el poder ejecutivo o legislativo tome una decisión que pudiera vulnerar estos compro-

7 Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, *Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos: Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para «proteger, respetar y remediar»*, pág. 1.

8 Philip ALSTON, Ryan GOODMAN, *International Human Rights* (New York: Oxford University Press, 2012).

9 Barnali Choudhury (ed), *The UN Guiding Principles on Business and Human Rights: a commentary* (Northampton: Edward Elgar Publishing, 2023).

10 Luis RONIGER, *op. cit.*

11 Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos, *op. cit.*, Principio Fundacional 1.

12 Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos, *op. cit.*, Principio Fundacional 2.

13 Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos, *op. cit.*, Principios 3 y 4.

misos adquiridos. De hecho, una conducta de este tipo podría llegar a constituir un hecho ilícito internacional para el Estado responsable de la misma.

Los compromisos de los Estados en esta materia adquieren una importancia principal por el hecho de que una ausencia de protección estatal facilita que las actividades económicas, orientadas principalmente a la consecución de un beneficio empresarial, puedan acabar violando los derechos humanos. En estas circunstancias nos encontramos con una posible doble fuente de violación integrada por la omisión del Estado respecto de su obligación de hacer, y por las conductas realizadas por las empresas que persiguen activamente sus objetivos económicos sin prestar atención a las posibles consecuencias de las mismas más allá de la cuenta de resultados.

De cara a concretar los derechos y obligaciones derivados, se ha establecido un marco regulatorio que ha sido desarrollado tanto por las Naciones Unidas como por el SIDH. Desde el 2014 existe un Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Empresas Transnacionales que viene trabajando en un proyecto de tratado sobre la materia¹⁴. Este proceso, liderado por el Estado del Ecuador, busca consolidar convencionalmente mecanismos para asegurar que las empresas transnacionales respeten los derechos humanos y respondan ante posibles afectaciones y/o violaciones.

En el punto 6.4 del último borrador del proyecto se establece que los Estados Partes velarán por que las medidas de diligencia debida en materia de derechos humanos adoptadas por las empresas incluyan la celebración de consultas significativas con las personas, comunidades u otras partes interesadas cuyos derechos humanos puedan verse afectados por las actividades empresariales¹⁵.

Se deberá, por tanto, prestar especial atención a las personas que pudieran tener un mayor riesgo de ver conculcados sus derechos en virtud de las actuaciones derivadas de la actividad empresarial. Estos autores se refieren concretamente a colectivos como las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes, ancianos, migrantes, refugiados, desplazados internos y poblaciones protegidas bajo ocupación o en zonas de conflicto, entre otros. Llegados a este punto conviene hacer un apéndice y mencionar que, en relación con los pueblos indígenas, debido a su especial vinculación con la tierra que habitan, es imprescindible garantizar que las consultas se llevan a cabo de acuerdo con las normas acordadas internacionalmente sobre el consentimiento libre, previo e informado¹⁶.

Volviendo al tema de los PREDH, los Principios exigen a las empresas que adopten conductas y políticas para hacer frente a los impactos negativos sobre los derechos humanos que sean capaces de identificar, prevenir, mitigar, así como responder a los impactos negativos de su actividad sobre los derechos humanos. El Principio 15 señala que las empresas, de

14 Puede consultarse: <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/wg-trans-corp/igwg-on-tnc>

15 IGWG, Updated draft legally binding instrument to regulate, in international human rights law, the activities of transnational corporations and other business enterprises, July 2023, art. 6.4. Disponible en <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/igwg-transcorp/session9/igwg-9th-updated-draft-lbi-clean.pdf>

16 OIT, Convenio núm. 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales, fue adoptado en Ginebra, Suiza, por la 76a. Conferencia Internacional del Trabajo, 1989.

cara a cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos deberán implementar «un proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre los derechos humanos»¹⁷.

III. El régimen de empresas y derechos humanos en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos

A nadie se le escapa el hecho de que los proyectos de desarrollo e infraestructura suelen plantearse a gran escala y, por ende, la cantidad de recursos económicos y financieros que se requieren para ponerlos en marcha es significativa. Esa combinación de factores puede dar como resultado grandes transformaciones que conlleven profundas reconfiguraciones de las relaciones sociales y espaciales que pudieran llegar a ser irreversibles si no se adoptan las medidas oportunas.

En ocasiones, actuaciones de este tipo implican la necesidad de desplazar a un gran número de personas. El Relator Especial sobre el derecho a la vivienda adecuada, haciéndose eco de esta situación identificó ya en el año 2007 como los desplazamientos forzados provocaban la violación de derechos humanos internacionalmente reconocidos que implicaban la segregación y la creación de guetos con especial incidencia sobre mujeres, niños, y pueblos indígenas¹⁸.

El hecho de que las dinámicas que animan esta clase de proyectos en América Latina sean frecuentemente exógenas a las comunidades que afectan conlleva que las decisiones relativas a su planificación, construcción y operación sean normalmente ajenas a las comunidades y pueblos sobre los que impactan.

El SIDH, consciente de estas cuestiones¹⁹, ha venido desarrollando estándares con el fin de proteger y garantizar los derechos de los individuos frente a la actividad empresarial a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)²⁰ o el Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales²¹. Si bien la CADH fue adop-

17 Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos, *op. cit.*, Principio 15.

18 Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/4/18, Informe del Relator Especial sobre una vivienda adecuada, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, Miloon Kothari, 5 de febrero de 2007, párr. 6.

19 Alejandra GONZA, «Integrating Business and Human Rights in the Inter-American Human Rights System» (2016) 1 Business and Human Rights Journal 357.

20 Convención Americana sobre Derechos Humanos, 22 de noviembre de 1969, 1144 U.N.T.S. 123, 9 I.L.M. 99 (entrada en vigor: 7 de julio de 1978).

21 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales: «Protocolo de San Salvador», 17 de noviembre de 1988, O.A.S. Treaty Series No. 69 (entrada en vigor: 16 de noviembre de 1999).

tada mucho tiempo antes de los PREDH, la naturaleza de los casos llevados ante el SIDH ha incluido el régimen de empresas y derechos humanos para determinar la responsabilidad estatal²².

A lo largo de los últimos 20 años, el SIDH ha ido abordando progresivamente el impacto de las actividades empresariales en los derechos humanos²³. En un primer momento, los casos relacionados con las vulneraciones de estos derechos pusieron de manifiesto la existencia de importantes obstáculos que los Estados no eran capaces de salvar. Con el devenir del tiempo, el papel de las entidades privadas en la aparición de estas violaciones ha ido adquiriendo protagonismo hasta el punto de haber sido puesto de manifiesto por el SIDH en numerosas ocasiones.²⁴

La CIDH empezó a informar sobre afectaciones a los derechos humanos relativas a la actividad empresarial en las Américas en la década de 1970. En sus primeros informes anuales, la CIDH ya documentaba la explotación y expropiación de tierras indígenas por parte de los Estados en beneficio de empresas privadas. Desde entonces, la CIDH ha incluido regularmente la disputa por la tenencia de las tierras indígenas como posible escenario de violaciones²⁵. La adopción de informes temáticos y la creación de la Relatoría Especial sobre Derechos Sociales, Económicos, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la CIDH han contribuido a fortalecer el derecho internacional de los derechos humanos dentro del SIDH²⁶.

Hemos de remontarnos al año 2015 para encontrar la primera referencia de la Corte IDH a los PREDH. Se trata de decisión del caso *Kaliña Lokono vs. Surinam*²⁷. En este asunto se discutía, entre otras cuestiones, la falta de reconocimiento de la propiedad colectiva que llevó a la emisión de títulos individuales de propiedad de la tierra a favor de personas no indígenas y el otorgamiento de concesiones y licencias para explotaciones mineras en parte sus territorios ancestrales. La Corte IDH adoptó la formulación de que los Estados deben tomar todas las medidas apropiadas para prevenir, investigar, sancionar y remediar, mediante políticas adecuadas, los abusos cometidos por empresas comerciales. Además, se puntualizó que es responsabilidad de los Estados proteger los derechos humanos contra las violaciones cometidas por terceros, incluidas las empresas²⁸.

22 Danielle Anne PAMPLONA, Salvador HERENCIA CARRASCO, «Enforcing the Business and Human Rights regime: Contributions from the InterAmerican Human Rights System», *Journal du Droit Transnational*, Vol. 0, 2023.

23 Organization of American States, Promotion and protection of human rights in business, General Assembly, XLIV-O/14, AG/RES. 2840 (4 June 2014).

24 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos*, CIDH/REDESCA/INF.1/19 (Washington: CIDH), 2019.

25 Gonzalo BUSTAMANTE, «The Right to Consultation and Free, Prior and Informed Consent in Latin America: The Governmentality of the Extraction of Natural Resources» (2015) *Hors-Série Revue Québécoise de Droit International* 179.

26 Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Consultado en noviembre 2024. <https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/r/DESCA/default.asp>

27 Corte IDH. Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 309.

28 *Ibidem*, párr. 224.

En este contexto, señaló que las empresas deben actuar de conformidad con el respeto y la protección de los derechos humanos, así como prevenir, mitigar y asumir la responsabilidad por las consecuencias negativas de sus actividades sobre estos derechos.

Aunque la mención a los PREDH consta de sólo dos párrafos²⁹, esta resulta especialmente relevante al aportar al SIDH un marco de referencia concreto a la hora de establecer las obligaciones del Estado y las responsabilidades de las empresas cuando sus actividades repercuten en los derechos humanos.

En el año 2016, el caso *Hacienda Brasil Verde Trabajadores vs Brasil*³⁰, la Corte IDH estableció que el Estado tiene el deber de adoptar medidas para debilitar la demanda que alimenta la explotación laboral a través del trabajo forzoso, la servidumbre por deudas y la esclavitud³¹. Aunque en su sentencia la Corte IDH no menciona expresamente los PREDH, éste fue el primer caso que abordó el trabajo forzoso y los factores sociales que permiten a las personas trabajar bajo servidumbre, circunstancia que se ha denunciado reiteradamente por parte de las comunidades afectadas por importantes proyectos empresariales de gestión de recursos³².

En el caso *Empleados de la Fábrica de Incendios Santo Antônio de Jesus y familiares contra Brasil*³³, la Corte consideró que los Estados tienen el deber de regular, supervisar y vigilar la práctica de actividades peligrosas que supongan riesgos significativos para la vida y la integridad. Le corresponde, por lo tanto, hacer cumplir las leyes que tengan por objeto lograr que las empresas respeten los derechos humanos y, periódicamente, evaluar la adecuación de estas leyes y colmar las posibles lagunas.

La Corte IDH volvió a invocar los PREDH para reforzar las obligaciones estatales en relación con las actividades comerciales de naturaleza peligrosa o de alto riesgo. Fue el primer caso en el que la aplicación de lo contenido en los principios encontró un marco armónico en cuanto a las obligaciones que deben observarse en el artículo 1.1 CADH.

Un año más tarde la Corte IDH adoptó dos decisiones de suma importancia para el desarrollo interamericano del marco de empresas y derechos humanos. Se trata de los casos de *Buzos Miskito vs. Honduras*³⁴ y *Martina Vera vs. Chile*³⁵. Ambas decisiones siguen la línea iniciada el año 2015 en el caso *Kaliña y Lokono vs. Surinam*, en la que la Corte utilizó los PREDH para resaltar el deber de un Estado de garantizar que las empresas privadas cumplan con los

29 *Ibidem*, párr. 224 y 225.

30 Corte IDH. Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de octubre de 2016. Serie C No. 318.

31 Corte IDH. Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de octubre de 2016. Serie C No. 318, para. 318.

32 INTERNATIONAL LABOUR OFFICE (ILO), *Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour*. ILO publications: Geneva, 2014, p.7

33 Corte IDH. Caso Empleados de la Fábrica de Fuegos em Santo Antônio de Jesus y sus familiares vs. Brasil. 15 de julho de 2020, p. 42.

34 Corte IDH. *Caso de los Buzos Miskitos (Lemoth Morris y otros) Vs. Honduras*. Sentencia de 31 de agosto de 2021. Serie C No. 432.

35 Corte IDH. *Caso Vera Rojas y otros Vs. Chile*. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de octubre de 2021. Serie C No. 439.

derechos humanos y normas ambientales. Los casos *Buzos Miskitos* y *Martina Vera* avanzan hacia la vinculación de los PREDH con la CADH y, en menor medida, con el Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Corte IDH, a pesar de usar los PREDH en su razonamiento, no acabó de considerar apropiado basarse en este marco para ordenar medidas de reparación concretas sobre el deber del Estado de regular la conducta empresarial frente a los derechos humanos.

A pesar de esta circunstancia, la importancia de estos fallos es fundamental pues establece las obligaciones en derechos humanos, específicamente bajo la CADH, que los Estados deben adoptar. Esto implica el desarrollo de un marco normativo que contribuya a la adopción de normas que aseguren acciones de prevención, mitigación, fiscalización y reparación de daños, cuando esta sea aplicable. Ambos fallos establecen un marco jurisprudencial para que los altos tribunales latinoamericanos desarrollen obligaciones específicas en aquellos casos en los que haya que evaluar la incidencia de actividades empresariales en los derechos humanos y ambientales.

El caso de *Buzos Miskito* se centra en las condiciones laborales y de salud de los buceadores Miskitos que trabajan para empresas de pesca de langosta que operan en su territorio. En primer lugar, el Tribunal reitera el deber del Estado de prevenir toda violación de los derechos humanos por parte de las entidades privadas que operan bajo su jurisdicción³⁶. Este deber incluye la adopción de políticas específicas, incluida la diligencia debida³⁷ y establecer mecanismos de reparación³⁸. Este desarrollo tiene su fundamento en el primer y tercer pilar de los PREDH. Sobre este aspecto, la Corte IDH señaló la obligación de los Estados de regular normativamente la adopción de acciones por parte de las empresas tendientes a asegurar el respeto de los diferentes elementos que integran el «Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos –incluidas la Convención Americana y el Protocolo de San Salvador especialmente en relación con las actividades riesgosas». En este sentido, la Corte IDH precisó que la regulación al efecto debe tener como finalidad, no solo evitar que las actividades empresariales provoquen o contribuyan a provocar violaciones a derechos humanos, sino que deben, asimismo, adoptar medidas dirigidas a subsanar las posibles violaciones que se produzcan. De hecho, la Corte IDH va un paso más lejos cuando analiza las responsabilidades concretas de las empresas. En este sentido, considera oportuno desvincular las posibles responsabilidades que se pudieran generar en este ámbito del tamaño o sector de actividad. Eso sí, se deja la puerta abierta a que sea la legislación nacional la que establezca diferentes responsabilidades en función de la actividad y el riesgo que impliquen para los derechos humanos.³⁹

La Corte IDH también utiliza el segundo pilar de los PREDH para afirmar que las empresas son las primeras responsables de garantizar que sus actividades respeten los derechos fundamentales de las personas⁴⁰. Aquí deben incluirse medidas como la implementación de políticas internas que se evalúen regularmente las actuaciones, estrategias de mitigación y mecanismos de rendición de cuentas que incluyan a sus cadenas de suministro⁴¹.

36 *Caso de los Buzos Miskitos* (Lemoth Morris y otros) Vs. *Honduras*, op. cit., párr. 48.

37 *Caso de los Buzos Miskitos* (Lemoth Morris y otros) Vs. *Honduras*, op. cit., párr. 49.

38 *Caso de los Buzos Miskitos* (Lemoth Morris y otros) Vs. *Honduras*, op. cit., párr. 50.

39 *Caso de los Buzos Miskitos* (Lemoth Morris y otros) Vs. *Honduras*, op. cit., párr. 48.

40 *Caso de los Buzos Miskitos* (Lemoth Morris y otros) Vs. *Honduras*, op. cit., párr. 51.

41 *Caso de los Buzos Miskitos* (Lemoth Morris y otros) Vs. *Honduras*, op. cit., párr. 52.

A su vez, el caso *Martina Vera vs. Chile* se centra en el derecho a la salud de una niña con discapacidad y el deber del Estado de asegurar dicho derecho, especialmente cuando este servicio es prestado por empresas privadas. Al igual que en el caso de los *Buzos Miskito*, la Corte IDH hace referencia a los PREDH⁴². En esta ocasión se centra en el deber del Estado de regular y supervisar que las empresas privadas que ofrecen servicios públicos —como la salud— no afecten a los derechos a la vida y a la integridad personal de las personas⁴³. Sobre este aspecto, la Corte IDH determina que los Estados deben adoptar medidas destinadas a que las empresas cuenten con:⁴⁴

- a) políticas apropiadas para la protección de los derechos humanos;
- b) procesos de diligencia debida en relación con los derechos humanos para la identificación, prevención y corrección de violaciones a los derechos humanos, así como para garantizar el trabajo digno y decente; y
- c) procesos que permitan a la empresa reparar las violaciones a derechos humanos que ocurran con motivo de las actividades que realicen, especialmente cuando estas afectan a personas que viven en situación de pobreza o pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad.

El Tribunal entiende que las empresas deben incorporar prácticas de buen gobierno corporativo dirigidas a orientar la actividad empresarial hacia el cumplimiento de los derechos humanos, incluyendo y promoviendo la participación y compromiso de todos los interesados vinculados, así como la reparación de las personas afectadas.

En el caso de los *Buzos Miskito* y *Martina Vera*, la Corte IDH avanza en la integración de los PREDH con la CADH. En particular con el Art. 1 (obligación de respetar los derechos), Art. 2 (adopción de medidas internas) y Art. 25 (derecho a la protección judicial). Estos casos ponen en evidencia que cuando una empresa, sea pública o privada, realiza actividades que pueden afectar a los derechos de un individuo, se debe evaluar el fondo del caso con relación al deber del Estado de regular la actividad empresarial y prevenir violaciones a derechos humanos cometidos por empresas.

42 Corte IDH. Caso Vera Rojas y otros Vs. Chile. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de octubre de 2021. Serie C No. 439, paras. 84-88.

43 *Ibidem*, párr. 89.

44 *Ibidem*, párr. 86.

IV. La integración de la debida diligencia empresarial en los estándares internacionales y regionales

El Comité de derechos Humanos en su Observación General n.º 36 apunta que, entre las medidas positivas que deben adoptar los Estados, se incluyen las obligaciones de diligencia debida con el fin de prevenir que un derecho se vea amenazado⁴⁵.

Según el principio 17 de los PREDH⁴⁶, como primer paso de la diligencia debida la empresa ha de identificar los impactos negativos sobre los derechos humanos en los que podría verse involucrada a través de sus propias actividades o en sus diferentes relaciones comerciales. Este procedimiento tiene como finalidad que se realice una evaluación de los riesgos de su actividad y con ello identificar dónde debe centrar sus esfuerzos. La aplicación de una herramienta de este tipo conlleva la adopción de políticas integradas en todas las áreas de la empresa, el seguimiento de las acciones con impactos potenciales, la transparencia y la creación de mecanismos para hacer frente a las infracciones que no puedan evitarse.

Mientras, el principio 18 de los PREDH, de cara a evaluar los riesgos para los derechos humanos solicita a las empresas que identifiquen y evalúen los impactos adversos de sus actividades sobre los mismos. Para ello, se deberá recurrir a los conocimientos especializados de expertos en la materia e incluir consultas significativas con personas y grupos potencialmente afectados y otros actores relevantes. Este procedimiento ha de realizarse en función del tamaño de la empresa, su naturaleza y su contexto de actividad u operación. Además, de cara a garantizar la eficacia de las consultas, estas deberán ser directas y tener en cuenta el idioma y otros posibles obstáculos que puedan impedir una participación efectiva⁴⁷.

En el año 2019, el informe elaborado por la REDESCA titulado «*Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos*» señalaba la necesidad de que los Estados exijan a las empresas la implementación de un proceso de diligencia debida. De acuerdo con los órganos que integran el SIDH la debida diligencia ha pasado a convertirse en un proceso de gestión continua que debe guiar la actividad empresarial de cara a cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos⁴⁸. Esta circunstancia se ve reforzada por el sistema universal de protección de los derechos humanos. En concreto, el segundo pilar de los PREDH establece, tal y como se ha visto anteriormente, que el Estado tiene el deber de indicar claramente a las empresas cuál es el comportamiento que espera de ellas en materia de respeto a los derechos humanos⁴⁹.

45 Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observación General n.º 36 (derecho a la vida), Doc. de la ONU CCPR/C/GC/36, 3 de septiembre de 2019, párr. 21.

46 Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/17/31, *op. cit.*

47 *Ibidem.*

48 CIDH, Informe Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos, Relatoría Especial sobre Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales, 2019, párr. 50.

49 Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/17/31, *op. cit.*

En este sentido, la diligencia debida permite determinar la regla de conducta adecuada para evaluar el riesgo de daño y tomar medidas para minimizarlo o evitarlo. En este sentido, nos situamos ante una norma de razonabilidad que trata de tener en cuenta las consecuencias de un acto u omisión y la medida en que dichas consecuencias podrían haber sido evitadas por la autoridad que permitió el acto en cuestión o que no impidió que se produjera.

A la hora de identificar el contenido de la diligencia debida habrá que tener en cuenta tanto el contexto de la situación como del examen del nivel de riesgo⁵⁰. En las observaciones presentadas a la solicitud de opinión consultiva de la Corte IDH sobre la emergencia climática y los derechos humanos, la por la Profesora Dinah Shelton resalta como el contenido de las obligaciones de diligencia debida ha ido evolucionando con el tiempo produciendo un refuerzo progresivo de la obligación de realizarlas⁵¹.

En el asunto *Pulp Mills on the River Uruguay*, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) estableció que los Estados no solo deben intentar de buena fe identificar los daños medioambientales y aprobar normas y medidas, sino que también deberían incorporar un nivel alto de «vigilancia del cumplimiento y de ejercicio del control administrativo correspondiente a operadores públicos y privados, tales como el monitoreo de actividades realizadas por los operadores.»⁵²

Las obligaciones de diligencia debida en un contexto medioambiental requieren, por lo tanto, la adopción y aplicación de normas y medidas⁵³. Esta circunstancia conlleva *per se* un cierto nivel de vigilancia y la necesidad de realizar un control administrativo⁵⁴. Además, estas iniciativas se ven reforzadas por la necesidad de que se implementen “de conformidad con los acuerdos internacionales aplicables” y “en consonancia, cuando proceda, con las directrices y recomendaciones de los organismos técnicos internacionales”. En este sentido, los Estados tienen el «deber de adoptar medidas positivas», incluidas las obligaciones de diligencia debida antes de que el derecho se vea amenazado⁵⁵.

Un ejemplo reciente de Estados monitoreando actividades con probabilidad de causar daño es la aprobación por parte del Parlamento Europeo de la Directiva de diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, que se centra en la obligatoriedad para determinadas empresas de realizar diligencia debida de derechos humanos y medioambiental⁵⁶.

50 Lavanya RAJAMANI, «Due Diligence in International Climate Change Law», in Heike KRIEGER, Anne PETERS & Leonhard KREUZER, eds, *Due Diligence in the International Legal Order* (Oxford: Oxford university press, 2020), 163 at 164.

51 Corte IDH, Solicitud de opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la emergencia climática y los derechos humanos, Observaciones escritas, Presentadas por la Profesora Dinah SHELTON, 15 de noviembre de 2023, p. 5.

52 *Pulp Mills on the River Uruguay* (Argentina vs. Uruguay) sentencia, 2010 ICJ, 20 de abril de 2010, párr. 197.

53 *The Republic of Philippines v The People's Republic of China*, ICGJ 495 at 373 (Permanent Court of Arbitration) [SCS Arbitration], 1203 (B), 2016.

54 Request for an Advisory Opinion Submitted by the Sub-Regional Fisheries Commission (SRFC), Advisory Opinion, (2015) ITLOS Rep 4 at para 131

55 Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observación General n.º 36 (derecho a la vida), Doc. de la ONU CCPR/C/GC/36, 3 de septiembre de 2019, párr. 21.

56 Parlamento Europeo, Diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, 2024. Disponible en <https://www.corporate-sustainability-due-diligence-directive.com/>

Como la Comisión de Derecho Internacional ha señalado, los Estados no solo deberían formular políticas para evitar daños medioambientales, sino también implementar y hacer cumplir esas políticas⁵⁷.

En el ámbito interamericano, tal y como sucede en el ámbito europeo, la Corte IDH considera que los Estados deben tomar medidas para prevenir daños o perjuicios significativos al medio ambiente, tanto dentro como fuera de su territorio. Estas actuaciones implican necesariamente la obligación de supervisar y vigilar las actividades que puedan causar daños significativos al medio ambiente dentro de su jurisdicción.

En el caso *Velásquez Rodríguez c. Honduras*, la Corte IDH fue un paso más lejos al señalar que, cuando las violaciones de los derechos humanos cometidas por particulares no son investigadas con seriedad, se puede considerar que estas han sido auxiliadas por el poder público, lo que compromete la responsabilidad internacional del Estado. En supuestos de esta índole, la responsabilidad se podrá imputar por la falta de diligencia debida que permita prevenir o remediar las violaciones cometidas por agentes no estatales.⁵⁸ A través de este instrumento, las empresas deben evitar que sus actividades causen, o contribuyan a causar, violaciones a los derechos humanos, así como prever medidas encaminadas a corregir dichas violaciones.

El caso *Miskitos c. Honduras* representa un avance en la jurisprudencia de la Corte IDH. Se trata de la primera vez que identifica como parte integrante de la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos la adopción de un proceso de diligencia debida, señalando la necesidad de que los Estados exijan a las empresas la adopción de procedimientos de debida diligencia para evitar estas violaciones.

En este sentido, la Corte IDH señaló que los Estados deben adoptar medidas para asegurar que las empresas cuenten con políticas apropiadas para la protección de los derechos humanos incluyendo y promoviendo la participación y el compromiso de todas las partes involucradas en los procesos para lograr el desarrollo de una diligencia debida efectiva⁵⁹.

En estas circunstancias, el principio de prevención de daños, ya de por sí parte integrante del derecho internacional consuetudinario⁶⁰, se erige en un elemento transversal indisoluble de la diligencia debida⁶¹. Las obligaciones derivadas de este principio conllevan tener presente la diligencia debida en relación con las actividades de los agentes públicos y privados⁶².

57 Comisión de Derecho Internacional, *Prevención del daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas*, (2001), Art. 3.

58 Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras*, Sentencia de 29 de julio de 1988, (Fondo), párr 177.

59 *Caso de los Buzos Miskitos (Lemonth Morris y otros) Vs. Honduras*, *op. cit.*, párr. 48 y 49.

60 Corte IDH, *Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina*, 6 de febrero de 2020, párr. 208

61 *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons Case*, Advisory Opinion, ICJ, Advisory Opinion of 8 July 1996, para 23. <https://www.icj-cij.org/case/95>

62 *Due Diligence in International Law (2012–2016)*» Study Groups, International Law Association, accessed 19 March, 2024, <https://www.ila-hq.org/index.php/study-groups>.

El deber de prevención implica la obligación de hacer cumplir las leyes que obligan a las empresas a respetar los derechos humanos. La prevención, a su vez, debe realizarse mediante la adopción de la diligencia debida en materia de derechos humanos. La relevancia de este caso radica principalmente en la distinción realizada entre las obligaciones del Estado cuando las violaciones son cometidas por empresas públicas o privadas. Del mismo modo, se incide en que el establecimiento del cumplimiento del deber de garantía del Estado dependerá de la creación de leyes que lleven a las empresas a adoptar medidas preventivas. En este sentido, la obligación del Estado de respetar los derechos se aplica a todos sus órganos y entidades. Por su lado, la obligación de garantizar los derechos está presente en relación con las empresas privadas, en la medida en que el Estado tiene el deber de exigir medidas preventivas.

La CIDH, de cara a garantizar que los diferentes proyectos empresariales en zonas que puedan afectar a comunidades afrodescendientes e indígenas no menoscaben los derechos de las comunidades, pide a los Estados que, en el ámbito latinoamericano, exijan a las empresas «realizar la debida diligencia en materia de derechos humanos en el marco de sus operaciones»⁶³.

En el SIDH, la Corte IDH ha incrementado progresivamente el uso de los PREDH para precisar cómo debe ser el comportamiento empresarial ante una denuncia de derechos humanos, vinculando la misma a la figura de la diligencia debida. Existen varios casos en los que la Corte ha incluido un apartado específico sobre la diligencia debida, entre ellos los casos *Buzos Miskitos y Martina Vera* ya analizados. Es quizás en los casos *Olivera Fuentes vs. Perú*⁶⁴ y *La Oroya vs. Perú*⁶⁵, ambos de 2023, donde la Corte IDH profundiza más sobre este tema.

La Corte, en el caso *Olivera Fuentes* incide en que debe recaer sobre las empresas la responsabilidad de asegurar un comportamiento adecuado en la implementación de sus actividades. De acuerdo con la argumentación desarrollada por el Tribunal, esta circunstancia es de especial relevancia dado que la participación activa de las empresas resulta imprescindible a la hora de garantizar el respeto y la vigencia de los derechos humanos⁶⁶.

En situaciones de esta índole, los Estados tienen, por su parte, el deber de prevenir las violaciones a derechos humanos producidas por empresas privadas. Esta obligación conlleva la obligación de adoptar medidas legislativas y de otro carácter con el fin de evitar dichas violaciones, así como investigar, castigar y reparar tales violaciones cuando ocurran⁶⁷. Además, la Corte IDH se compromete con el segundo pilar de los PREDH cuando determina qué medidas específicas deben cumplir las empresas.

63 Comisión Interamericana de Derechos Humanos y REDESCA, Derechos económicos, sociales y ambientales de las personas afrodescendientes [Economic, Social and Environmental Rights of Persons of African Descent], OEA/Ser.LL/V/II, Doc. 109, 16 de marzo de 2021, párr. 200.

64 Corte IDH. *Caso Olivera Fuentes Vs. Perú*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de febrero de 2023. Serie C No. 484.

65 Corte IDH. *Caso Habitantes de La Oroya Vs. Perú*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2023. Serie C No. 511.

66 Corte IDH. *Caso Olivera Fuentes Vs. Perú*. *op. cit.*, para. 98.

67 Corte IDH. *Caso Olivera Fuentes Vs. Perú*. *op. cit.*, para. 98.

En este sentido, la jurisprudencia de la Corte IDH ha establecido que los Estados deben adoptar medidas concretas para que las empresas cuenten con políticas adecuadas en el ámbito de la protección de los derechos humanos y puedan incorporar prácticas de buen gobierno corporativo con enfoque de parte interesada. Estas prácticas deben incluir acciones dirigidas a orientar la actividad empresarial hacia el cumplimiento de las normas y el respeto a los derechos humanos.

Además, de acuerdo con las directrices establecidas por la Corte IDH, las empresas deben disponer de procesos de diligencia debida que permitan identificar, prevenir y corregir las posibles violaciones de estos derechos. Finalmente se establece la necesidad de que se adopten procedimientos tendientes a asegurar las posibles reparaciones que puedan derivarse de estas violaciones «especialmente cuando estas afectan a personas que viven en situación de pobreza o pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad.»⁶⁸

En este caso la Corte IDH aborda el segundo pilar de los PREDH, indicando cuál es el umbral normativo mínimo que se debe cumplir para asegurar que las empresas no vulneren los derechos humanos. Además, la Corte solicita al Estado que adopte políticas para que las empresas puedan operar sin violar los derechos los grupos vulnerables⁶⁹.

Si en *Buzos Miskitos*, la Corte se centró en la necesidad de regular a las empresas para que sus actividades no vulneren los derechos humanos, en *Olivera Fuentes*, se avanza hacia la determinación del contenido de las obligaciones para que las empresas actúen de acuerdo con el segundo pilar de los PREDH en general y el principio 15 en particular.

El caso de *La Oroya* tiene el dudoso honor de ser la primera sentencia contenciosa de la Corte IDH sobre contaminación química. El caso se centra en las obligaciones ambientales del Estado, poniendo en práctica algunos de los estándares que la Corte IDH fijó en su Opinión Consultiva sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos de 2017⁷⁰. En relación con las empresas y derechos humanos, su primer planteamiento es un resumen de algunos de los elementos discutidos en este trabajo que se incluyeron en casos anteriores. A saber: las empresas privadas tienen la responsabilidad primaria de no violar los derechos humanos, las empresas deben revisar periódicamente el plan de derechos humanos para que sus actividades tengan en cuenta la retroalimentación de las partes interesadas y los nuevos escenarios, las empresas deben tener planes de mitigación y garantizar a las posibles víctimas el acceso a la justicia y los mecanismos de reparación⁷¹.

La sentencia centra su análisis en las implicaciones que la planta de fundición tiene sobre los derechos a la salud, a la vida y a un medio ambiente limpio de la población que vive en La Oroya, por lo que la Corte adopta una serie de medidas con implicaciones sobre los derechos humanos fundamentales. En este caso la Corte IDH ordenó al Estado, entre otras cosas, el-

68 Corte IDH. *Caso Olivera Fuentes Vs. Perú*. *op. cit.*, para. 100.

69 Corte IDH. *Caso Olivera Fuentes Vs. Perú*. *op. cit.*, para. 104.

70 Corte IDH. *Medio ambiente y derechos humanos* (obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal - interpretación y alcance de los artículos 4.1 y 5.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017. Serie A No. 23.

71 Corte IDH. *Caso Habitantes de La Oroya Vs. Perú*, *op. cit.* paras. 112-114.

borar un plan de reubicación para los afectados, regular las actividades mineras exigiéndoles la adopción de procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos y pagar una indemnización por las violaciones del derecho a la vida, a la integridad personal y a un medio ambiente sano, entre otras medidas⁷².

Desde el punto de vista de los impactos de las actividades económicas sobre los derechos humanos, esta sentencia destaca por señalar una vez más la existencia del deber de implementar la diligencia debida por parte de las empresas. Otro aspecto a resaltar es el hecho de que establece la distinción que ya hacían PREDH sobre las obligaciones del Estado frente a actividades de empresas privadas o públicas⁷³.

En este sentido, la Corte IDH reconoce que la vulneración de derechos por parte de empresas públicas refleja una violación del propio Estado de su deber de respetar los derechos, ya que el incumplimiento de esta obligación por un ente público se equipara al incumplimiento del deber de un agente estatal.

V. Conclusiones

El SIDH ha asumido los PREDH y el régimen de empresas y derechos humanos como el marco pertinente para establecer deberes claros a los Estados que aseguren que toda actividad empresarial independientemente del sector económico en que se centre, no tenga un impacto negativo sobre los derechos humanos de personas y comunidades.

Como se ha podido ver a lo largo del presente artículo, la Corte IDH ha analizado regularmente la cuestión de las violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas en sus decisiones. Esta circunstancia ha permitido una integración progresiva de los PREDH en el SIDH, avanzando hacia el reconocimiento de la responsabilidad de las empresas y la necesidad de implementar medidas de detección y prevención.

La jurisprudencia de la Corte IDH sobre debida diligencia viene a reforzar el deber de los Estados de implementar un marco regulatorio que permita a las empresas realizar sus actividades sin afectar los derechos humanos de personas y comunidades, especialmente las más vulnerables. Existe, por lo tanto, una obligación de desarrollar y poner en funcionamiento mecanismos adecuados e independientes de supervisión y rendición de cuentas que deben incluir tantas medidas preventivas como medidas apropiadas para investigar, castigar y reparar posibles abusos.

Los mecanismos de diligencia debida constituyen la base del establecimiento de sistemas y procesos efectivos de protección de los derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar y responder por los daños que puedan causar empresas en el ejercicio de su actividad. En este sentido, la traslación del principio de prevención medioambiental al resto de actividades empresariales con impacto en los derechos humanos conlleva afirmar que una parte central del mismo consiste en la obligación de realizar la diligencia debida.

72 Corte IDH. *Caso Habitantes de La Oroya Vs. Perú*, *op. cit.* paras. 350-352.

73 Corte IDH. *Caso Habitantes de La Oroya Vs. Perú*, *op. cit.*, paras. 393.

A día de hoy, los elementos concretos de las obligaciones que deben integrar la debida diligencia en materia de derechos humanos siguen requiriendo un desarrollo jurisprudencial más profundo que la dote de un contenido mínimo común en el ámbito latinoamericano para empresas que actúen en un mismo sector de actividad. Una estandarización de este tipo contribuiría a la integración progresiva de la debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos en el sistema interamericano de protección de los derechos fundamentales.

Estos autores consideran que la hipótesis planteada a la hora de realizar la presente investigación ha quedado confirmada por el hecho de que la jurisprudencia analizada en la región latinoamericana aún no es lo suficientemente abundante, clara y relevante para poder afirmar sin ningún género de dudas que la debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos forma parte indisoluble del SIDH a través de un contenido concreto y bien definido.

El proyecto de Instrumento Jurídicamente Vinculante sobre las Empresas y los Derechos Humanos constituye un paso en la dirección adecuada a la hora de afrontar los impactos derivados de las actividades empresariales sobre los derechos humanos. Sin embargo, habría que avanzar en el ámbito del SIDH promoviendo la aplicación obligatoria de legislación sobre diligencia debida empresarial en materia de derechos humanos por parte de los Estados.

El amparo legal de una medida de este tipo en la región no reviste de mayor importancia ya que, de conformidad con el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados Partes deben adoptar las medidas legislativas que sean necesarias para hacer efectivos los derechos humanos. Con una iniciativa de esta clase las empresas estarían obligadas a adoptar un proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos y los Estados a asumir su responsabilidad *in vigilando*.